

“ЗЕЛЁНАЯ ЭКОНОМИКА И ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ”

Хужаназарова Наргис Шохмуродовна

Руководитель карьерного центра международного сельскохозяйственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15203365>

***Аннотация.** В статье описан локальный и глобальный опыт стимулирования перехода к зеленой экономике. Определены основные тенденции реформирования национальной политики и создания новых мотивационных стимулов, укрепления инфраструктуры рынка и рыночных механизмов, которые предоставляют возможности обеспечения стабильности государственных инвестиций и плавного перехода к зеленой экономике. Выявлены ключевые задачи развития зеленой экономики в агроиндустрии страны.*

***Ключевые слова:** зелёная экономика, методы государственного стимулирования, государственная политика, энергоэффективность, экологические продукты, энергетическая низкоуглеродная экономика.*

***Annotation.** The article describes local and global experience in stimulating the transition to a green economy. The main trends in reforming national policies and creating new motivational incentives, strengthening market infrastructure and market mechanisms that provide opportunities to ensure the stability of public investment and a smooth transition to a green economy are identified. The key tasks of the development of a green economy in the country's agricultural industry are identified.*

***Keywords:** green economy, methods of state incentives, public policy, energy efficiency, environmental products, low-carbon energy economy.*

***Annotatsiya.** Maqolada yashil iqtisodiyotga o'tishni rag'batlantirish bo'yicha mahalliy va global tajriba keltirilgan. Davlat siyosatini isloh qilish va yangi rag'batlantiruvchi rag'batlantirish, davlat investitsiyalari barqarorligi va yashil iqtisodiyotga o'tish imkoniyatini ta'minlovchi bozor infratuzilmasi va bozor mexanizmlarini mustahkamlashning asosiy tendensiyalari belgilandi. Mamlakat qishloq xo'jaligi tarmog'ida yashil iqtisodiyotni rivojlantirishning asosiy vazifalari belgilangan.*

***Kalit so'zlar:** yashil iqtisodiyot, davlat rag'batlantirish usullari, davlat siyosati, energiya samaradorligi, ekologik mahsulotlar, past uglerodli energiya iqtisodiyoti.*

Введение

В 21 веке стало актуально использовать в экономике термин зелёная экономика. Этот термин широко обсуждается не только специалистами по экологической экономике, но и на различных уровнях. Упомянутый выше термин часто используется главами государств, министрами экономики и финансов, а также на совместных международных форумах и симпозиумах в контексте устойчивого развития и искоренения бедности, повышая интерес к самому термину и концепции зелёной экономике имеет прочное экономическое и социальное обоснование. Существуют множество аргументов и фактов в пользу увеличения усилий и экономического преобразования. В связи с этим перед любым государством стоит задача уравнивать условия для создания и поддержания реформ

с применением правового, финансово-экономический обоснованного ассортимента производимой продукции, с учётом установленных цен.

Мир движется в сторону зеленого, низкоуглеродного развития. «Зеленые» инвестиции постоянно растут. В 2022 году инвестиции в глобальный энергетический переход превысили \$1 трлн американских долларов и впервые сравнялись с затратами на добычу ископаемого топлива. Возобновляемые источники энергии привлекли одну из самых больших долей капитала. Растущий интерес к глобальной зеленой экономике повестке дня может помочь развивающимся странам привлечь международную поддержку за счёт экспертных знаний и финансирования, связанных с климатом.

Изменение климата на сегодняшний день является важнейшей проблемой для Центральной Азии. Регион является одним из наиболее уязвимых к изменению климата. Страны Центральной Азии сталкиваются с двумя типами рисков, связанных с климатом. Что касается физических рисков, то в регионе существуют неблагоприятные последствия изменения климата, такие как высыхание Аральского моря, нехватка водных ресурсов, риски для продовольственной безопасности и участвовавшие экстремальные погодные явления. Изменение климата становится все более серьезной проблемой для сельскохозяйственного сектора Центральной Азии. Риски переходного периода, связанные с регуляторными изменениями на мировых рынках также существенны для региона.

После введения пограничного углеродного налога ЕС в 2026 году казахстанские экспортеры могут потерять до \$250 млн выручки в год. Узбекистан добивается успехов в переходе к зелёной экономике, при этом правительство взяло на себя обязательство сократить выбросы парниковых газов, расширить использование возобновляемых источников энергии, повысить эффективность использования энергии и воды, а также улучшить состояние городских зелёных зон. Узбекистан добился значительных успехов во внедрении устойчивых практик в общее экономическое планирование. В 2016 году страна начала переход к зелёной экономике. Она признала необходимость ускорения своих экономических преобразований с помощью зелёного подхода. Правительство взяло на себя обязательство построить более устойчивую экономическую модель.

В президентском указе, подписанном в декабре 2022 года, обозначены конкретные реформы, которые властям необходимо будет провести в этой сфере. Принят План действий по переходу к зелёной экономике до 2030 года, который включает в себя меры по решению текущих экологических и экономических проблем для достижения «зелёного», устойчивого и инклюзивного развития. Чтобы реализовать свои «зелёные» амбиции, Узбекистан решает эти и другие проблемы, которые разбиваются на три временные рамки неотложную, ближайшую и долгосрочную перспективу.

Учитывая ориентированную на сельское хозяйство экономику страны и постепенное ухудшение качества воздуха в густонаселенных районах, её наиболее насущными «зелёными» приоритетами улучшая качества воздуха и устойчивое использование земли и воды. Постепенно восстанавливается утраченный ландшафт, налаживается эффективное управление водными ресурсами и мер по снижению загрязнения воздуха. Так как устойчивое землепользование является важнейшей практикой, которую необходимо расширять в Узбекистане. Климатически оптимизированные методы ведения сельского хозяйства будут способствовать дальнейшему повышению устойчивости землепользования. В долгосрочной перспективе стране было бы полезно обеспечить переход от сельского хозяйства к секторам с более высокой добавленной стоимостью и

обеспечить высокую оплату для рабочей силы в сельскохозяйственной индустрии учитывая уязвимых женщин и молодёжь.

Анализ литературы

В работах по зелёной экономике и занятости в основном используются несколько видов методов от моделей до анализа [1]. В некоторых исследованиях для оценки общего показателя создания рабочих мест используется модель затраты-выпуск которые описал в своих работах такие ученые как Поллин Р., Гарретт, и Палтер. Некоторые исследователи также используют эконометрические методы оценки взаимосвязи между «зелёной» экономикой и занятостью макроэкономическое моделирование для поиска взаимосвязи между «зелёной» экономикой и занятостью с использованием метода применила модель PANTA RHEI для проведения исследования [2].

Методы и методология

Методология исследования рассматривает механизмы зелёного финансирования для климатически устойчивых продовольственных систем для обеспечения всестороннего понимания того, как финансовые инструменты могут способствовать внедрению устойчивых методов ведения сельского хозяйства и повышению устойчивости к изменению климата в продовольственных системах.

Учитывая сложность вопроса, методология будет сочетать в себе как качественные, так и количественные подходы, чтобы обеспечить целостный анализ механизмов зелёного финансирования и их эффективности в продвижении устойчивости к изменению климата в сельском хозяйстве. Исследования показывает обширный обзор литературы для установления теоретических и эмпирических основ зелёного финансирования и его роли в создании устойчивых продовольственных систем к изменению климата.

Обзор сосредоточен на ключевых концепциях, таких как климатически оптимизированное сельское хозяйство, механизмы устойчивого финансирования, «зелёные» облигации и импакт-инвестирование в сельское хозяйство. Обзор научных журналов, политических отчетов, тематических исследований и отраслевых публикаций [3]. Это обеспечит основу для понимания типов доступных финансовых инструментов, их применения в сельскохозяйственном секторе и их потенциала для поддержания устойчивости к изменению климата. Основной метод сбора данных включает анализ тематических исследований с акцентом на реальные примеры внедрения механизмов зелёного финансирования в сельскохозяйственных проектах. Эти тематические исследования отобраны из разных регионов, при этом особое внимание уделяется развивающимся странам в Центральной Азии, где воздействие изменения климата на сельское хозяйство наиболее выражено. Актуально и банально говорить о применении «зелёных» облигаций, импакт-инвестирования, фондов адаптации к изменению климата и устойчивого кредитования для поддержки устойчивых методов ведения сельского хозяйства. Ключевыми критериями отбора кейсов следующие:

- Успешное внедрение механизмов зелёного финансирования в сельском хозяйстве;
- Четкая документация итогов и извлеченных уроков;
- Актуальность для целевых регионов уязвимых и развивающихся стран.

Обсуждение и результаты

Уровни выбросов парниковых газов существенно различаются между странами Центральной Азии. Экспорт Туркменистана и Казахстана сильно зависит от углеводородов, информация указана в рисунке 1, в результате чего они производят высокие выбросы парниковых газов от 22,45 и 19,8 тонны CO₂-эквивалента соответственно за счёт неорганизованных выбросов. С другой стороны, Кыргызская Республика и Таджикистан демонстрируют самые низкие уровни выбросов парниковых газов 3,03 и 2,25 соответственно из-за их значительной зависимости от гидроэнергетики в энергетическом секторе.

Рисунок 1.

Демонстрация выбросов парниковых газов в Центральной Азии

Ресурс: Our World in Data.

В отраслевой структуре региона есть четыре ключевые болевые точки, должны быть в центре внимания как неорганизованные выбросы, производство электроэнергии и тепла, сельское хозяйство и строительство. На эти сектора приходится около 80 процентов выбросов парниковых газов в Центральной Азии. На угольную электрогенерацию по-прежнему приходится значительная доля от общего объема выбросов парниковых газов в регионе. Это приводит к высоким выбросам в секторах производства электроэнергии и тепла, а также в строительстве. Например, в Казахстане на сектор теплоснабжения приходится 42,5 процента выбросов парниковых газов, в то время как в Кыргызской Республике на долю зданий приходится 37,5 процента. Выбросы парниковых газов по секторам в CO₂-эквиваленте, 2019 год указано в рисунке 2.

Рисунок 2.

Сектор производства электроэнергии и тепла.

Источник: расчёты ЕАБР на основе Climate Watch.

	Central Asia	Kazakhstan	Kyrgyz Republic	Tajikistan	Uzbekistan	Turkmenistan
Fugitive emissions	27.6%	10.1%	1.7%	0.8%	13.7%	46.8%
Electricity and heat	23.1%	42.5%	16.2%	10.6%	30.1%	16.3%
Agriculture	14.6%	10.3%	40.4%	37.3%	19.7%	6.2%
Buildings	12.4%	16.3%	37.5%	6.5%	14.3%	10.9%
Transport	8.0%	6.2%	8.8%	7.9%	8.4%	7.5%
Manufacturing and Construction	4.8%	10.1%	6.7%	11.3%	7.0%	1.5%
Other fuel combustion	4.1%	0.8%	0.2%	7.5%	0.9%	7.5%
Industry	3.1%	2.0%	6.5%	13.0%	3.7%	1.4%
Waste	2.6%	2.1%	5.7%	5.1%	3.9%	0.9%
Aviation and shipping	0.6%	0.7%	0.2%	0.7%	0.2%	0.9%
Land-use change and forestry	-1.0%	-1.1%	-23.9%	-0.7%	-1.8%	0.0%

Выводы и предложения

Регион нуждается в увеличении инвестиций в развитие новых генерирующих мощностей, в том числе гидроэлектростанций, солнечных и ветровых электростанций, строительство и модернизацию очистных сооружений и так далее. Инструменты климатического финансирования, предоставляемые многосторонними банками развития (МБР) для адаптации и смягчения последствий, могут еще больше ускорить низкоуглеродную трансформацию региона. Помимо финансирования, МБР также могут помочь в разработке климатических проектов и оценке климатических рисков и возможностей. Они могут оформлять синдицированные кредиты, оказывать техническую помощь, делиться экспертизой, необходимой для технико-экономического обоснования, снижать риски или предлагать гарантии их снижения, что будет стимулировать частные инвестиции в «зелёные» проекты. Они также сосредоточены на том, как определить, являются ли климатическое финансирование или практики ESG эффективными и оказывают ли они долгосрочное влияние. Важное значение имеет и сотрудничество МБР по этим вопросам.

В 2021 году крупные МБР предоставили более \$81,7 млрд в виде климатического финансирования по всему миру, из которых \$50,7 млрд были направлены странам с низким и средним уровнем дохода. В 2021 году страны Центральной Азии получили 1,9 миллиарда долларов США в виде климатического финансирования, или 2,2 процента от общей суммы, по сравнению с долей Центральной Азии в мировом ВВП в 0,4 процента. С 2015 по 2021 год Центральная Азия получила от МБР 8,9 млрд долларов США в виде «зелёного» финансирования. В частности, Узбекистан получил почти половину от общей суммы – 4,4 миллиарда долларов около 49,1 процента. Реформы, начатые в Узбекистане в 2017 году, валютная и ценовая либерализация, таможенная и налоговая реформы и т. д., привели к увеличению притока климатического финансирования. Казахстан получил \$2,6 млрд (29,4%), Таджикистан – \$1,1 млрд (12,1%), Кыргызская Республика – \$0,8 млрд (9,2%).

Туркменистан почти ничего не получил (0,2 процента). Страны Центральной Азии могли бы привлечь больше внешнего климатического финансирования из-за высокого физического климатического риска в регионе [4]. Без внешних источников «зелёная» трансформация Центральной Азии ляжет бременем на национальные бюджеты. Реализация «зелёных» проектов, низкоуглеродных технологий и цифровых решений для предотвращения изменения климата и защиты окружающей среды является высоко

капиталоёмкими мерами. Например, оценки показывают, что страны региона могут столкнуться с затратами в размере от 100 процентов национального ВВП Кыргызская Республика до 300 процентов Казахстан для достижения углеродной нейтральности. Тем не менее есть несколько способов привлечь зелёное финансирование в регион для его низкоуглеродной трансформации [5].

Во-первых, страны могли бы предоставлять более качественные проекты, пригодные для финансирования, и развивать связи с МБР, работающими в регионе. Например, Туркменистан обладает огромным потенциалом для расширения связей с МБР, в частности, для модернизации добывающей промышленности и сокращения неорганизованных выбросов. Узбекистан может служить успешным примером того, как страны Центральной Азии работают с МБР.

Во-вторых, правительства стран Центральной Азии могли бы сосредоточиться на инвестициях в возобновляемые источники энергии. Центральная Азия обладает большим потенциалом для производства гидро, солнечной и ветровой энергии. В то же время страны должны продолжать развивать балансирующие энергетические мощности, такие как газовая и атомная генерация. В частности, Центральная Азия обладает огромным потенциалом для развития атомной энергетики, поскольку Казахстан является крупнейшим в мире производителем природного урана и крупным производителем компонентов ядерного топлива.

В-третьих, внешняя поддержка могла бы сочетаться с разработкой внутренней политики. Не менее важно и национальное регулирование, такое как «зелёные» таксономии. Например, в Казахстане уже принята собственная таксономия зелёных проектов, а в Кыргызстане ведется разработка таксономий для зелёных финансов. В-четвертых, национальная поддержка со стороны многосторонних институтов может быть полезной для повышения региональных компетенций. Например, страны могли бы обмениваться региональным опытом и успешно реализуемыми мерами, а также распространять энергоэффективные технологии в регионе. Повышение энергоэффективности является ключом к снижению углерод ёмкости и должно быть частью стратегий «зеленой» трансформации сельского хозяйства, промышленности и строительства.

В-пятых, переход к более региональному рынку ESG (экологических, социальных и управленческих) финансов может быть полезен для привлечения частного капитала в «зелёные» проекты, а также для выпуска ESG-облигаций. Международный финансовый центр «Астана» мог бы обеспечить развитие политики зелёного финансирования и инструментов зелёного финансирования как в Казахстане, так и в регионе Центральной Азии в целом. Наконец, правительствам, международным институтам развития и частному сектору необходимо работать вместе в борьбе с изменением климата. Чтобы взять под контроль климатические риски, потребуется больше финансовых ресурсов, более эффективная национальная политика и больше сотрудничества. Тогда это может стать ценным фактором для долгосрочного устойчивого экономического роста. Общий объем климатического финансирования стран Центральной Азии со стороны МБР, млрд долларов США показано на рисунке 3.

Рисунок 3.

Финансирование со стороны Международного Банка Развития (МБР).

Мир движется к более устойчивому будущему, Узбекистан сталкивается со значительными проблемами в достижении глобальных энергетических показателей, особенно с точки зрения высокой энергоёмкости. Эти условия делают страну уязвимой к внешней торговой политике и налогам на пограничную корректировку выбросов углерода [6]. Узбекистан может превратить этот вызов в возможность, приняв глобальный зелёный переход и укрепив экологическую и климатическую политику. Все больше стран принимают низкоуглеродную политику для борьбы с изменением климата, глобальный спрос на углеподъёмную продукцию, по прогнозам, будет снижаться в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Это, вероятно, окажет негативное влияние на экспорт Узбекистана, что скажется на ВВП и благосостоянии страны. При различных сценариях политики к 2050 году может пострадать не только природный газ и нефть, но и экспорт сырьевых товаров, в том числе те, которые будут облагаться пограничными налогами на продукцию.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Аграрная экономика России: теория, история, практика: монография под редакцией Б. А.Воронина. Екатеринбург: УрГАУ, 2020.
 - а. 300 с. ISBN 978-5-87203-441-4.
2. Анализ и управление экономическим потенциалом
 - а. сельскохозяйственных организаций: монография//М.Г.Лещева, Т. Н. Стеклова, А. Н. Стеклов. Ставрополь: СтГАУ, 2018. 240 с. ISBN 978-5-9596-1467-6.Текст:электронный//Лань:электронно-библиотечная система.
3. Борцова, С. С. Основы экологического менеджмента и экологическая безопасность действующего предприятия: учебное пособие//С.С. Борцова, П. В. Матвеев, С. К. Петров.Санкт-Петербург: БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, 2018. 137с. ISBN 978-5-907054-04- Текст: электронный//Лань: электронно-библиотечная система.
 - а. URL: <https://e.lanbook.com/book/122046>.
4. Водяников В.Т. Экономика реализации биоэнергетического потенциала отходов аграрного производства: учебное пособие В. Т. Водяников. Санкт-Петербург: Лань, 2018.128 с.

- a. ISBN978-5-8114-146-5.Текст:электронный//Лань:электронно-библиотечная система.URL:<https://e.lanbook.com/book/109608>.
5. Джикович Ю. В. Экономика садово-паркового и ландшафтного строительства: учебник для вузов//Ю. В. Джикович.
а. Санкт-Петербург:Лань, 2021. 224 с.ISBN 978-5-8114-7077-8.
Текст:электронный // Лань:электронно-библиотечная система.
URL: <https://e.lanbook.com/book/154414>.
6. Максименко А. П. Ландшафтный дизайн: учебное пособие//А.П. Максименко Д. В. Максимцов. 3-е изд., стер.Санкт-Петербург: Лань, 2019. 160с. ISBN 978-5-8114-2501-3.
а. Текст:электронный//Лань: электронно-библиотечная система. URL:
7. <https://e.lanbook.com/book/112046>.